

KIMYO FANINI O`QITISHDA “MUAMMOLI TA`LIM TEXNOLOGIYASIDAN” FOYDALANISH

Sapayeva Laylo Rahimberganovna

Urganch tumani 6-son maktabning kimyo fani o`qituvchisi

Qurambayeva Oyshajon Yaqubbayevna

Urganch tumani 13-son maktabning kimyo fani o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kimyo fanini o`qitishda —Muammoli ta`lim texnologiyasidanl foydalanish haqida uning turlari va qanday foydalanish o`quvchilar erkin fikrlay olishlari mustaqil o`ziga baho bera olishlari haqida ma`lumotlar berilgan.

Kalit so`zlar: Muammoli ta`lim,ta`limning vazifasi, aqliy faoliyat, muammoli vaziyat usuli, fikrlash, tahlil qilish.

Kimyo fani har kungi yashash tarzimizdagi ko`plab asosiy jihatlar kelajakda bizga yashirin ammo yuzaga chiqishi mumkin bo`lgan va ko`plab hayolga kelmagan xulosalarni yuzaga chiqishi bilan ham muhimdir. Kimyo fani imkoniyatlarimizni aql –idrokimizni anglashda va tushunib etishimizga yordam beradi. Hozirgi ilm-fan, texnika va sanoat jadal rivojlanayotgan, ijtimoiy, ekologik holat keskinlashib borayotgan paytda maktablarda Kimyo fanini mazmun jihatdan yangicha o`qitish bir tomondan zaruriyat bo`lsa ikkinchi tomondan, zamon talabidir. Maktabda kimyo ta`limning ahamiyati uning fantexnika taraqqiyotida ishlab chiqarish sohalari va kundalik hayotda tutgan o`rni bilan belgialanadi. Umumiy o`rta ta`lim maktablarida kimyo fanini o`qitish orqali o`quvchilarning ilmiy dunyoqarashini mantiqiy fikrlay olish qobiliyatini, aqliy rivojlanishini, o`z-o`zini anglash salohiyatini shakllantirish va o`stirish, ularda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni tarkib toptirish hamda ijtimoiy hayotlari va ta`lim olishning davom ettirishlari uchun zarur bo`lgan bilimlar beriladi.

Rivojlantiruvchi ta`lim texnologiyasining asosiy bo`g`ini muammoli ta`lim yo`nalishi sanaladi. Muammoli ta`lim turi ilmiy turi ilmiy- uslubiy jihatdan 3 xil

ko`rinishga ega. Muammoli vaziyatni vujudga keltirish Muammoning qo`yilishi. Muammoning yechimini topish. Muammoli vaziyatni o`quv mashg`ulotlarning barchasiga shakllantirish mumkin. Uni dars jarayonida qancha ko`p shakllantirish o`quvchiga bog`lik vaziyatning ahamiyati shundaki, u o`quvchilar diqqatini bir joyga qaratadi va o`quvchilarning izlanishiga, fikrlashga o`rgatadi. Muammoli ta`lim o`qituvchi rahbarligida muammoli vaziyat vujudga keltirilib, mazkur muammo o`quvchilarning faol, mustaqil faoliyati natijasida nazariy bilim, amaliy ko`nikma ko`nikma va malakalarni ijodiy o`zlashtirish va aqliy faoliyatni rivojlantirishga imkon beradigan ta`lim jarayonini tashkil etishni nazarda tutadi. Muammoli o`qitish jarayonida o`quvchilarga tadqiqiy, evristik, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish bo`yicha topshiriqlar beriladi. Muammoli vaziyatlarda yechimga kelishning algoritmi quyidagi tartibda amalga oshiriladi: muammoni qo`yish, ma`lumotlar fondini to`plash, qayta ishlash, yechim modelini aniqlash, qo`shimcha ma`lumotlarni to`plash va ularni tanlangan yechim modelini o`rtasidagi zidlikni aniqlash, zidlikni yechimini topish yangi yechim modelini yaratishdan iboratdir.

Muammoli vaziyati usulining bosqichlari:

1. Ta`lim beruvchi mavzu bo`yicha muammoli vaziyatni tanlaydi, maqsad vazifalarni aniqlaydi. Ta`lim beruvchi ta`lim oluvchilarga muammoli bayon qiladi.
2. Ta`lim beruvchi ta`lim oluvchilarni topshiriqning maqsadi, vazifalari shartlari bilan tanishtiradi.
3. Ta`lim beruvchi ta`lim oluvchilarni kichik guruhlarga ajratadi.
4. Kichik guruhlar berilgan muammoli vaziyatni o`rganadilar.
5. Bu bosqichda muammoning oqibatlari to`g`risidagi fikr- mulohazalarni taqdimot qiladilar. Taqdimotdan so`ng bir hil fikrlar jamlanadi.
6. Muammoni yechishning turli imkoniyatlarini muhoqama va tahlil qiladilar. Muammoli vaziyatni yechish yo`llarini ishlab chiqadilar.
7. Kichik guruhlar muammoli vaziyatning yechimi bo`yicha taqdimot qiladilar va o`z variantlarini taklif etadilar.

8. Barcha taqdimotdan so`ng bir xil yechimlar jamlanadi. Gurux ta`lim beruvchi bilan birgalikda muammoli vaziyatni yechish yo`llarining eng maqbul variantlarini tanlab oladi.

Namuna. Sul`fat kislotasi ishlab chiqarish

Oqlovchi	Qoralovchi
Mineral o`g`itlar olinadi	Ishlab chiqaruvchi korxonadan 300 kg gacha zaharli SO ₂ tarqalib tabiat va inson hayotiga zarar keltiradi.
Bo`yo`q moddalar olinadi	Sul`fat kislotasi va oltingugurt birikmalari qishloq xo`jaligi ekinlari o`shirishini sekinlashtiradi.
Akkumulyatorda elektrolit	Suv havzalarining kislotaliligini oshiradi
Turli xildagi sul`fatlar olinadi	Marmari emiradi
Har xil kislotalar olinadi	Metallar korroziasini kuchaytiradi.
Neft mahsulotlari tozalanadi	Tuproq kislotaliligi oshadi
Tibbiyotda ishlatiladi	Odanda nafas olish organlari kasalliklarini kopyaytiradi
O`simliklarni himoya qilish vositalari	

O`qituvchi umumlashtirish jarayonida aniq asosli javob berib ishtiroq etgan o`quvchilar rag`batlantiriladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Teaching Chemistry – A Studybook A Practical Guide and Textbook for Student Trainees and Teachers..

2. Ishmuhamedov P, Abduqodirov A, Pardayev A. Ta`limda innovatsion texnologiyalar (ta`lim muassasalari pedagog – o`qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). - T _ Iste`dod II jamg`armasi 2008.

3. Ishmuhamedov P, Abduqodirov A, Pardayev A. Ta`limda innovatsion texnologiyalar (ta`lim muassasalari pedagog- o`qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). T- Iste`dod II jamg`armasi 2009